

Um linguista-camaleão na história da linguística brasileira

Resumo: Este artigo revisita um linguista não ortodoxo – o “camaleão-linguista” – do paradigma da sociolinguística paramétrica no contexto científico dos estudos da linguagem dos anos 1980-1990. Ao reconstruir um capítulo da história da linguística brasileira, pretende-se: (1) contextualizar e caracterizar como ideal científico o linguista-camaleão; (2) especificar a sociolinguística paramétrica de Fernando Tarallo e Mary Kato como campo de atuação desse ideal de linguista; (3) identificar a repercussão da proposta e seu impacto na linguística brasileira e na configuração simbólica de um cientista da linguagem. Para a elaboração do ponto de vista analítico, consideram-se como material de análise: a) artigos de Tarallo e Kato; b) depoimentos e análises com foco na sociolinguística paramétrica. A partir da Historiografia da Linguística, essas fontes primárias são analisadas por meio de parâmetros internos (dimensão cognitiva da sociolinguística paramétrica e da atuação e formação dos linguistas: concepção de língua; métodos analíticos; níveis de incidência; metalinguagem; perfil e tarefas do pesquisador/professor) e externos (dimensão social da sociolinguística paramétrica: líderes intelectuais e organizacionais; institucionalização da proposta; repercussão acadêmica; formação e atuação social do linguista). Procurando entender um episódio de uma configuração histórica para a linguística brasileira, um questionamento central direciona o artigo: quem era o linguista-camaleão da linguística brasileira dos anos 1980-1990?

Palavras-chave: Historiografia Linguística, Linguística Brasileira, Sociolinguística Paramétrica, “Camaleão-lingüista”.

A Chameleon Linguist in the History of Brazilian Linguistics

This article revisits a non-orthodox linguist — the “chameleon linguist” — within the paradigm of parametric sociolinguistics in the scientific context of language studies during the 1980s and 1990s. By reconstructing a chapter in the history of Brazilian linguistics, the study aims to: (1) contextualize and characterize the chameleon linguist as a scientific ideal; (2) specify the parametric sociolinguistics of Fernando Tarallo and Mary Kato as the field of operation for this ideal type of linguist; and (3) identify the reception of this proposal and its impact on Brazilian linguistics and on the symbolic configuration of the language scientist. For the development of the analytical perspective, the following are considered as materials of analysis: (a) articles by Tarallo and Kato; (b) testimonies and analyses focused on parametric sociolinguistics. From the standpoint of Linguistic Historiography, these primary sources are examined through internal parameters (the cognitive dimension of parametric sociolinguistics and of the linguists’ training and professional practice: conception of language; analytical methods; levels of analysis; metalinguistic framework; researcher/teacher profile and tasks) and external parameters (the social dimension of parametric sociolinguistics: intellectual and organizational leadership; institutionalization of the approach; academic impact; and the social formation and role of the linguist). By seeking to understand an episode within a historical configuration of Brazilian linguistics, a central question guides the article: who was the chameleon linguist in Brazilian linguistics of the 1980s and 1990s?

Key Words: Linguistic Historiography, Brazilian Linguistics, Parametric Sociolinguistics, “Chameleon Linguist.”

1. Uma problematização historiográfica

Em 1986, o sociolinguista Fernando Tarallo (1951-1992) propunha um “camaleão-lingüista¹” em oposição a linguistas “ortodoxos”. Para Tarallo, uma ortodoxia (entendida como circunscrição excessiva a único modelo teórico) poderia inibir o

¹ Citações seguem ortografia da época da publicação do texto de que fazem parte.

progresso científico por conta da postura de um linguista pouco afeito à personalidade do camaleão.

Este era figura imagética presente em artigo de 1986: “Zellig: um camaleão-lingüista”. Qual camaleão? Aquele linguista aberto ao diálogo entre modelos teóricos, não só entre os complementares, mas também entre os que se distinguem em essência, como os formais e os funcionais.

Ao lado da parceira Mary Kato, Tarallo propunha, então, o paradigma² da sociolinguística paramétrica, aberta a diálogos entre teorias e métodos para ampliação de poder analítico em nome de “uma teoria global do discurso [que] pode e deve ser construída” (Tarallo, 1986a: 127): “resta-nos [...] chegar a um certo descomprometimento com o modelo em que atuamos e procurar, em sub-áreas afins, outras possíveis soluções [...]” (Tarallo, 1986a: 142).

Ao revisitar analiticamente essa história, pretende-se: (1) contextualizar e caracterizar como ideal científico o linguista-camaleão; (2) especificar a sociolinguística paramétrica de Fernando Tarallo e Mary Kato como campo de atuação desse ideal de linguista; (3) identificar a repercussão da proposta e seu impacto na linguística brasileira e na configuração simbólica de uma imagem para esse cientista da linguagem.

Para a reconstrução historiográfica proposta, consideram-se como fontes históricas: (i) artigos de Tarallo (1984, 1985, 1986, 1988); artigos de Tarallo & Kato (1986, 1989); (ii) depoimentos e análises com foco na sociolinguística paramétrica: Borges & Müller (1987); Castilho (2018); Duarte (2010, 2015, 2016); Duarte & Reis (2022); Kato & Ramos (1999); Kato (1998, 2018); Paiva & Scherre (1999); Parreira (2015); Roberts & Kato (2018); Silva (2013).

Essas fontes serão analisadas por meio de parâmetros (i) internos (dimensão cognitiva da sociolinguística paramétrica: concepção de língua; métodos analíticos; níveis de incidência; metalinguagem; perfil e tarefas do linguista); e (ii) externos (dimensão social da sociolinguística paramétrica: líderes intelectuais e organizacionais; institucionalização da proposta; repercussão acadêmica; formação e atuação do linguista).

Considerar analiticamente proposições de um *ideal de linguista* implica partir de uma noção de *imagem simbólica*. Esta é compreendida como recorrência de características individuais ou coletivas de agentes históricos diante de práticas científicas em climas de opinião específicos. Essa imagem diz respeito a especificidades comportamentais em relação a uma individualidade inserida em um grupo do qual faz parte ou em relação ao qual pretende se diferenciar³.

Sendo assim, este artigo define como uma problematização historiográfica a ser perseguida: quem era o “camaleão-lingüista” idealizado por Fernando Tarallo nos anos 1980-1990?

² Emprego o termo “paradigma” para fazer referência a modelos teóricos caracterizados por problematizações científicas, pelas escolhas descritivo-analíticas de níveis linguísticos e por técnicas que sustentam procedimentos metodológicos. Não há nesse uso adesão total ao conceito proposto por Thomas Kuhn (1922-1996) em *A estrutura das revoluções científicas* (1962). Entendo, ainda, que os “paradigmas” na história da linguística competem entre si e são co-ocorrentes temporalmente. Eles são, assim, de natureza histórica, pois dialogam com demandas de sua época e não devem ser considerados como sucessão linear em termos progressivos.

³ Seguindo Discini (2004) como fonte de inspiração, essa imagem simbólica é um estilo, apreensível em uma totalidade e que atua como fator diferencial diante de outras imagens que lhe são próximas, iguais ou opostas. Ziman (1979) serve também de inspiração a partir da sociologia da ciência: parte-se da premissa de que “a pesquisa científica é uma atividade altamente consciente, deliberada e racional, representando a antítese daqueles modelos de comportamento tradicionais, semi-racionalizados e quase inconscientes [...]” (Ziman, 1979: 15). Ou seja, cientistas interagem com seus pares em busca de aceitação e legitimação, mesmo que para esse fato não deem atenção ou prefiram considerá-lo como algo à parte da prática científica.

2. Dois líderes intelectuais para um linguista não ortodoxo

Nos anos 1980, Fernando Tarallo atuava na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Sociolinguista de formação (seu *A pesquisa sócio-lingüística*⁴ foi sucesso editorial dos anos 1980-1990), com interesses em mudança linguística (seu *Tempos lingüísticos* é outro livro clássico dos anos 1990). Com contatos no exterior além de estágios, palestras e conferências que se somaram ao doutorado em 1983 com Gillian Sankoff, William Labov [1927-2024] e Anthony Kroch [1946-2021]), a trajetória acadêmica de Tarallo foi interrompida com uma morte precoce quando ele tinha apenas 40 anos.

A obra *Português brasileiro: uma viagem diacrônica – homenagem a Fernando Tarallo* chegou à década de 2010 em sua 3ª. edição. Na epígrafe, uma ideia do papel de Tarallo entre seus pares.

Figura 1 – Epígrafe e homenagem a Tarallo

Com o falecimento prematuro do professor Fernando Tarallo, aos 40 anos, a comunidade acadêmica perde um de seus mais inspirados e produtivos linguistas e um de seus mais queridos e exigentes mestres. Usando suas próprias metáforas, seus projetos principais consistiram em fornecer "fotografias sociolinguísticas" do português brasileiro atual e em desvendar a sua história através do "túnel do tempo". O presente livro é uma resposta de seus ex-alunos e colaboradores ao convite que ele formula em seu livro *Tempos lingüísticos*:

"Picaretas em punho: vamos cavar!"
(Tarallo, 1990: 175)

Fonte: Roberts & Kato, org. (2018: s/p).

Já Mary Kato, parceira de Tarallo na sociolinguística paramétrica, encontrou na linguística espaço para realização do sonho de ser uma cientista. De jovem interessada em ciências exatas (cf. Altman & Lourenço 2023), surgiu uma das mais importantes linguistas formalistas do Brasil. Sua presença é marcante na gramática gerativa brasileira, sendo uma das pioneiras. Sem contar trabalhos dos anos 1980 sobre ensino e leitura/escrita, que até hoje são referência: *No mundo da escrita; O aprendizado da leitura*.

Na década de 1970, Anthony Julius Naro (1942-2024) falava sobre Mary Kato:

Não resta a menor dúvida de que Kato, aparentemente uma autodidata [afirmação possivelmente relacionada aos estudos de pós-doutorado nos EUA, onde ela entrou em contato de fato com a gramática gerativa], seja responsável pelo trabalho mais sólido e avançado realizado no Brasil no campo da semântica gerativa [referência ao livro de 1972 *A semântica gerativa e o artigo definido*]. (Naro, 1976: 90)

Inicialmente interessada em linguística aplicada (área em destaque na PUC-SP dos anos 1970), Kato passou pelos Estados Unidos, onde se aprofundou em gramática gerativa. Chegou ao posto de Professora Titular da UNICAMP, não sem antes construir sólida carreira, na qual se destacou também em outro campo de atuação científica: a fundação nos anos 1980 do periódico *D.E.L.T.A.* (até hoje dos mais respeitados no Brasil).

⁴ Citações seguem ortografia vigente na época em que os textos foram publicados.

Em maio de 2023, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Ana Maria Martins e Fernanda Pratas do grupo português “Dialetoлогия e Diacronia” organizaram o *Lisbon Festschrift for Mary Kato: a singular pesquisadora incansável*.

Esses dois linguistas – Tarallo e Kato – se encontraram nos corredores universitários entre São Paulo e Campinas e juntos inauguraram um projeto científico que iria abalar a tão sólida fronteira, com cercas elétricas quase, entre os estudos gramaticais formais e funcionais.

Figura 2 – Fragmento (interrompido no final) de depoimento de Mary Kato

Mary Kato — Conheci Fernando Tarallo quando lecionava Sintaxe Gerativa (Modelo Padrão e Teoria de Regência e Ligações), com ênfase no português e no inglês, no Programa de Pós-Graduação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUCSP (com início em 1972). Em 1983, Tarallo chegou dos Estados Unidos, onde se doutorou em Sociolinguística Variacionista, teoria que, pelo menos em São Paulo, era novidade, e passou a integrar o corpo docente da PUC, ministrando gramática e sociolinguística. Então, iniciou-se uma parceria entre Fernando e eu, na tentativa de “casar” a gerativa com a sociolinguística, sobre a qual Ataliba de Castilho comenta no prefácio do livro organizado por Kato & Roberts (2018, p. 10), *Português Brasileiro: uma viagem diacrônica*: “[...] uma dupla que realizou a impensável missão de acomodar as hipóteses gerativistas com o rigor empiricista do variacionismo laboviano [...]”. Assim, Kato e Tarallo passaram a integrar o projeto da *Gramática do Português Falado*, que era coordenado por Castilho, ao qual Kato se refere como locomotiva. Nesse projeto, pela primeira vez, trabalhamos com um corpus do *Projeto da Norma Urbana Linguística Culta (NURC)*; ambos coordenaram o subgrupo denominado *Sintaxe II*, que mais tarde dividimos entre classes de palavras e relações gramaticais. Esse casamento só foi possível porque Tarallo já possuía uma formação gerativista (tendo sido aluno de Anthony Kroch). Eu, por outro lado, era gerativista, mas

também era uma amante de dados (o que mais tarde passou a ser importante no estudo da mudança no âmbito da teoria gerativa). Minha formação se iniciou, todavia, com o estruturalismo sob a orientação de mestrado de Martha Steinberg na USP que tinha voltado dos Estados Unidos, com uma formação estruturalista. Na União Cultural, onde eu dei aulas durante um tempo, eu tive que ser treinada no estruturalismo americano. Portanto, eu tive uma formação bastante estruturalista e empiricista, de maneira que quando eu comecei a dar aulas de sintaxe gerativa eu me sentia como “um peixe fora d’água”.

— Nós conseguimos casar muito bem essas visões, porque para estudar a variação no português brasileiro a gente tinha de usar dados reais, e não só intuitivos, já que a intuição muitas vezes não é confiável. Eu procurei também justificar a metodologia cunhada no Brasil de “herética” pelo fato de a criança aprender a sua língua apenas através de dados disponíveis na língua-E(xterna), embora, obviamente, possua internamente algum equipamento da Gramática Universal. Logo, por que o linguista também não poderia desvendar a história de uma língua presente por meio de um corpus, que também é parte da língua-E(xterna), dos falantes? Essa ideia é reforçada por um comentário

Fonte: Andrade, Gonçalves & Faria, org. (2013: 186-187).

O elo entre os linguistas se daria pelos estudos diacrônicos, que passavam na época por recuperação acadêmica e científica depois do domínio da sincronia desde o estabelecimento universitário definitivo da linguística brasileira na década de 1960. A essa retomada da diacronia, Tarallo (1984) associaria a imagem da “fênix finalmente renascida”.

Uma proposta que contava com ventos a favor. Tarallo e Kato pertenciam a áreas institucionalizadas (sociolinguística e gramática gerativa) e tinham boa repercussão de seus trabalhos. A proposta estava circunscrita, como núcleo difusor, a um centro de produção do conhecimento legitimado como tal, a UNICAMP, um dos polos iniciais de produção linguística no Brasil.

No *Quem é quem na pesquisa em Letras e Linguística no Brasil* (Marcuschi, 1992), figuravam os nomes de Tarallo (indicado como pesquisador em sociolinguística e sintaxe das línguas naturais) e Kato (indicada como pesquisadora em sintaxe das línguas naturais e aquisição da escrita). O guia também informava sobre projetos dos linguistas financiados por órgãos de prestígio, como Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Tudo isso dava indícios da legitimidade acadêmica dos dois nomes na pesquisa brasileira. A sociolinguística paramétrica nascia, assim, em espaço acadêmico de elite da pesquisa. Na linha de frente dessa proposta, dois líderes intelectuais, Tarallo (sociolinguista⁵) e Kato (gerativista). No desenrolar do fluxo temporal, depoimentos,

⁵ A rigor, a atuação de Tarallo já indicava uma pesquisa que não se limitava a um paradigma da sociolinguística como o laboviano de teoria da variação e mudança: Duarte & Reis (2022) informam que na análise sociolinguística adotada por Tarallo na tese de doutorado defendida nos EUA já havia influência gerativista, por exemplo, no tratamento de orações relativas. Além disso, ainda informam Duarte & Reis (2022), Tarallo e Mary Kato teriam entrado em contato com a sintaxe comparativa e a Teoria de Princípios & Parâmetros nos anos 1980 também nos EUA.

livros de homenagem, resultados de trabalhos publicados, mestrados e doutorados orientados no escopo da proposta também conferem legitimidade retrospectiva aos líderes intelectuais.

Figura 3 – Depoimento sobre Fernando Tarallo

Pode-se dizer que as atividades mais intensas de Tarallo se concentraram na PUC de São Paulo e na Unicamp. Nessas duas universidades, ele compartilhou generosamente seus conhecimentos e preparou uma excelente geração de pesquisadores, abrindo uma área originalíssima de indagações sobre o português do Brasil. Trabalhando intensamente, em tão pouco tempo de vida, Fernando orientou 17 dissertações de mestrado e 3 teses de doutorado – para ficar apenas nos trabalhos concluídos e defendidos. Ele escreveu 3 livros (a tese de doutoramento, *A pesquisa sociolinguística* (1985), *Falares crioulos: linguas em contacto*, em coautoria com T. Alkmin (1987), *Vozes e contrastes: discursos no campo e na cidade* (1989), em coautoria com Eni Orlandi e Eduardo Guimarães, *Tempos linguísticos* (1990)); organizou outros dois (*Fotografias sociolinguísticas* (1989), *Sociolinguística* (1991), com Machline de Oliveira), escreveu 23 ensaios para revistas nacionais e estrangeiras e participou ativamente de inúmeros congressos no país e no exterior.

Fonte: Castilho (2018: 12).

Figura 4 – Depoimento sobre Mary Kato

À parte a contribuição científica que você deu para o nosso campo de estudos, você foi uma grande organizadora do trabalho todo que se fez na área de linguística formal sobre o português brasileiro.

Pela tua mão, os seus alunos, os do Fernando, mas também outros tantos alunos – e eu me incluo aqui –, fizeram um trabalho de mapeamento da gramática brasileira, de modo a fornecer um quadro abrangente dessa língua, relativamente homogêneo e que é um grande legado pra toda a área. Sem essa sua habilidade, que é em parte brasileira, em parte japonesa, a gente não teria conseguido isso tão cedo!

Maria Cristina Figueiredo Silva

Fonte: <https://www2.iel.unicamp.br/v-cilh/homenagens/>, acesso 21/2/2024.

3. Um paradigma não “ortodoxo”: a sociolinguística paramétrica

A linguística brasileira dos anos 1980 viu nascer proposta que ancorava o linguista em complexo projeto – o da sociolinguística laboviana em diálogo com a gramática gerativa chomskiana – e em um grupo teórico bastante específico: o dos sociolinguistas e gerativistas que consideravam válida a articulação teórico-metodológica entre a Teoria da Variação & Mudança e a Teoria de Princípios & Parâmetros.

Nessa tarefa, ele [Fernando Tarallo] compôs com Mary A. Kato uma dupla que realizou a impensável missão de acomodar as hipóteses gerativistas com o rigor empiricista do variacionismo laboviano, de que resultaram análises instigantes da sentença do português falado. (Castilho 2018: 12)

Tarallo e Kato, em 1989, são os primeiros estudiosos a apresentar a ideia de Chomsky como um possível caminho de resgate da compatibilidade existente entre as propriedades paramétricas do gerativismo e as probabilidades da teoria da variação. A tentativa, em seu trabalho, é comprovar seu reflexo ou realinhar tanto o modelo gerativo quanto o variacionista. [...] Os autores propõem a Sociolinguística Paramétrica como uma possibilidade de estudo empírico do português – uma fonte de subsídios para uma linguística trans-sistêmica, partindo da tipologia do fenômeno VS encontrado em cada língua estudada, provedora de dados – tendo em vista a produtividade do fenômeno em cada língua. (Parreira 2015: 352-353)

Em 1985, Tarallo expunha sua proposta. Em diferentes momentos que o fez, associou o novo projeto a antecedentes teóricos. A estratégia retórica da busca pelo argumento de autoridade não se fez ausente e colocava em diálogo o realizado como enunciado científico e todo um processo de pesquisa teoricamente ancorado em fontes privilegiadas na área.

Figura 5 – Tarallo em 1985

O presente ensaio busca sintetizar, no sentido de "capitalizar", parte do saber teórico acumulado pela teoria da variação e da mudança lingüísticas, tal qual proposta por Labov, em relação ao grupo românico ocidental de línguas, dentro da fonologia e da sintaxe. Os resultados obtidos a partir das análises do francês canadense, do espanhol das Américas e do português do Brasil recebem, por sua vez, uma leitura "parametrizada", buscando-se aproximar esse saber teórico da variação e da mudança às conquistas do modelo paramétrico, recentemente emergente na sintaxe chomskiana. Neste sentido, o ensaio procura demonstrar a compatibilidade entre as análises propostas pelo paradigma laboviano e pelo quadro teórico chomskiano.

Fonte: Tarallo (1985: 51).

Figura 6 – Tarallo e seus antecessores

Se desconsiderarmos por um momento o componente social² da linguagem, tão presente nos estudos de variação e de mudança lingüísticas, veremos uma nítida relação entre as questões formuladas acima e alguns dos princípios estabelecidos pela sociolinguística (variação e mudança) no texto clássico de Weinreich, Labov e Herzog (1968), a saber: o princípio das restrições ("constraints" no texto original), segundo o qual a análise deverá permitir o elencamento de conjuntos de possíveis mudanças (e, por extensão, de possíveis variações sem projeção de mudanças) e de possíveis condições de mudanças que possam ocorrer em uma estrutura de um determinado tipo; o princípio do encaixamento que capitaliza, via análise, de um lado o enraizamento e a po-

sição das mudanças (e/ou variações) observadas na matriz de concomitantes lingüísticos das formas em questão e de outro, a associação dessas mesmas mudanças (e/ou variações) a outras, de forma não casuística; e o princípio da implementação (no original, "actuation" segundo o qual a análise deve explicitar os fatores envolvidos na implementação de mudanças (e/ou variações) e o porquê de certas mudanças acontecerem somente em uma dada língua em um momento determinado, mas não em outras línguas com a mesma configuração estrutural do item, ou na mesma língua em outros momentos (Cf. Weinreich, Labov e Herzog, 1968, p. 101-2 e 183-7). Evidentemente, os pressupostos teóricos e os procedimentos metodológicos de um e de outro modelo são radicalmente opostos: não se trata, pois, de romper fronteiras e confundir domínios no sentido de "parametrizar" (ou de eliminar) diferenças, mas, sobretudo, de enfatizar a complementaridade entre os modelos naquilo que eles permitem (ou permitirem) compatibilizar resultados em relação àquelas questões levantadas por Borner de um lado, e por Weinreich, Labov e Herzog, de outro, resultados esses que estão muito mais próximos do que normalmente se pensa, se aceita e/ou se pensa aceitar.

Fonte: Tarallo (1985: 54-55).

Empíricas por excelência e concentradas no desempenho lingüístico dos falantes, análises sociolinguísticas poderiam auxiliar na busca de sistematizações teóricas (em torno da mudança lingüística) ancoradas no programa científico gerativista da teoria chomskiana de Princípios & Parâmetros de 1981.

A pesquisa em sintaxe desabrochou com grande vigor e, a partir dos anos 1960, passou a funcionar como um ponto de referência fundamental para as pesquisas nas demais subáreas da Linguística. Pode-se dizer que o auge dessa fase da sintaxe como locomotiva dentro da Linguística data da década de 1980 com a formulação do que ficou conhecido como Teoria de Princípios e Parâmetros. A atração que esse modelo teórico exerceu na comunidade acadêmica não se deu só pelos princípios e parâmetros específicos propostos, mas principalmente pela sua capacidade de agregar os mais diferentes tipos de investigação em sintaxe. Qualquer descrição sintática de qualquer língua deveria em última análise ser redutível a um princípio (uma propriedade invariante entre as línguas humanas) ou a um parâmetro (uma propriedade subespecificada que requer especificação via experiência lingüística) e, portanto, poderia ser falsificada não só por dados da língua em questão, mas por dados de outras línguas, dados de aquisição e dados da mudança lingüística. (Nunes 2015: 7)

Weinreich, Labov e Herzog apresentam uma teoria de mudança que explica como a estrutura lingüística de uma comunidade de fala se transforma no curso do tempo de modo que tanto a língua quanto a comunidade permanecem ordenadas, embora a língua mude. Para encontrar explicações plausíveis sobre a mudança, o pesquisador deverá levar em consideração a descrição de **dados empíricos** variáveis – fontes necessárias para se confirmar que as possibilidades de diferenciação das formas em variação estão dispostas ordenadamente na língua, isto é, que *a heterogeneidade é sistemática e ordenada*. Descrever dados empíricos em variação/mudança não é uma tarefa fácil. Entretanto, a Sociolinguística fornece ferramentas próprias para guiar uma pesquisa dessa natureza, estabelecendo a um conjunto de **problemas empíricos** que devem orientar os estudos da área. (Coelho et al. 2018: 76)

Encontravam-se o formalismo chomskiano e o funcionalismo⁶ da análise variacionista. Labov dialogando com Chomsky na elaboração teórica dos linguistas Tarallo e Kato. Em conciliação: a forma e a função linguísticas.

Figura 7 – Depoimento de Mary Kato

Enquanto Fernando e Rosa Virginia cortejavam-se à distância, trocando cartas e textos, houve o casamento selado de Tarallo, intravariacionista, com Kato, intervariacionista gerativista. Em 1989, aparece publicado o manifesto da dupla (Tarallo e Kato) “Harmonia trans-sistêmica: variação inter- e intralinguística”, cuja versão mais diacrônica (Kato e Tarallo) circulava desde 1987. Para eles, os mesmos princípios e parâmetros deveriam dar conta da variação interlinguística e intralinguística e os conceitos de “encaixamento” estrutural e “parâmetro” poderiam ser conciliados.

No início, a proposta foi vista como herética, tanto por variacionistas quanto por gerativistas, mas a empreitada se iniciou, assim mesmo, com um grupo de estudantes que compraram essa forma heterodoxa de estudar gramática e nela contamos com a ajuda inestimável de Charlotte Galves, na formação dos alunos em teoria gramatical. Sua contribuição não se limitou apenas à formação sólida em teoria gerativa. Tendo aprendido primeiro o português europeu (PE) como língua estrangeira, viu-se tendo que desaprender tudo que já dominava para poder entender o que se passava no português brasileiro. Seus trabalhos comparativistas entre essas duas gramáticas (cf. entre outros Galves, 1987) foram uma inspiração para o início da empreitada diacrônica.

Fonte: Kato (2018: 18).

A chegada de Fernando Tarallo ao Brasil, após seu doutorado na universidade da Pennsylvania (Philadelphia), em 1983, trazendo em sua bagagem, junto com os resultados de sua tese, o desejo de aplicar o modelo variacionista à análise de fenômenos sintáticos sugerindo mudança em curso no português brasileiro (PB) dentro do contexto das línguas românicas, levou-o inevitavelmente à busca de uma teoria que permitisse diagnosticar, nos fenômenos em variação no PB, reflexos do que caracterizava os parâmetros propostos no âmbito da teoria gerativa. Tarallo sabia muito bem que, para entender as mudanças sintáticas atestadas na sua tese de 1983 e em diferentes estudos que ele e seus alunos viriam a desenvolver, não podia prescindir de uma teoria linguística que lhe oferecesse um meio de interpretar mudanças superficiais e associá-las a uma mudança subjacente mais abrangente. (Duarte 2015: 88)

Um dilema se colocava anterior à proposta: o linguista da diacronia não poderia lidar com dados de competência linguística em suas pesquisas. Dilema resolvido na proposta: recorrer ao paralelo com a aquisição de língua materna pela criança. Lidar com dados positivos. Aqui estava traçada a relação impensável. Dados robustos, tratados metodologicamente com procedimentos variacionistas, associados a uma teoria ancorada no conceito biológico de FACULDADE DA LINGUAGEM.

Dois tipos de indagação que se encontravam: aos gerativistas interessava qual mudança paramétrica havia ocorrido e como isso impactava em estruturas superficiais; aos sociolinguistas interessava descrever mudanças e explicá-las à luz de fatores estruturais e externos. Buscavam-se mudanças nos parâmetros, em termos gerativistas. Ou: mudanças encaixadas em matriz estrutural, em termos sociolinguísticos. Deveria haver, portanto, interdependência entre teoria da mudança e teoria de aquisição de linguagem.

Na década de 1980 a gramática gerativa chomskiana era basicamente uma sintaxe. E a sociolinguística laboviana focava também na sintaxe e chegava ao discurso. Na junção teórica da sociolinguística paramétrica, a sintaxe era domínio preferencial. Kato era (e é) sintaticista. Tarallo tinha experiência com sintaxe em suas pesquisas.

⁶ Considero neste artigo os termos *formal/formalismo(s)/formalista(s)* e *funcional/funcionalismo(s)/funcionalista(s)* em sentido amplo para diferenciar especificamente análises imanentes (formalistas, então) daquelas não imanentes e associadas a um complexo comunicativo e social (funcionalistas, então).

Já as técnicas analíticas conjugavam procedimentos metodológicos de coleta e análise sociolinguísticas com generalizações teóricas gerativistas que pudessem explicar mudanças linguísticas⁷.

Figura 8 – Fragmentos do clássico Tarallo e Kato de 1989

Um segundo alcance da harmonia trans-sistêmica, no sentido de novamente compatibilizar os resultados da lingüística de probabilidades com as previsões da lingüística de propriedades paramétricas e de princípios, é o realinhamento de uma propriedade de um componente da gramática, do parâmetro sintático, por exemplo, a partir dos resultados probabilísticos sobre outro fenômeno variável presente em outra parte da mesma gramática. Hochberg (1986), por exemplo, faz um cuidadoso estudo das probabilidades de condicionamento do uso cada vez mais freqüente do pronome de segunda pessoa do singular na fala portorriquenha. Hochberg evoca em seu estudo a alta freqüência do processo de erosão das consoantes finais como provável condicionador ao preenchimento do pronome em função de sujeito. Ora, isso traduzido em miúdos sintáticos paramétricos simplesmente significa que AGR deixou de ser sujeito no dialeto portorriquenho e que tal sistema tende a deixar de exibir a primeira propriedade do parâmetro do sujeito nulo. Resultados semelhantes aos de Hochberg já haviam sido apresentados por Naro em artigo de 1981 sobre as restrições morfológicas ao apagamento do sujeito em português. Kato e Tarallo, em artigo anterior (1986), demonstram que a tendência do português do Brasil de perder as propriedades do parâmetro do sujeito nulo também se manifesta no uso cada vez mais freqüente de formas substitutivas, seja SNs plenos, seja pronomes pessoais, como formas indeterminadoras da linguagem, substitutivas do moribundo clítico SE. Nesse sentido, nossos resultados sobre variação e mudança fonológica, de caráter puramente segmental, como o processo de erosão dos segmentos finais, já em si mesmos antecipam um possível realinhamento das propriedades previstas no parâmetro sintático.

Fonte: Tarallo & Kato (1989: 19).

Ambas as teorias são grandes e igualmente importantes. Cada uma cresce à medida que da outra se alimenta. A variação inter-lingüística, no realinhamento dos parâmetros sintáticos que pressupõe e prevê, conseguiria informações cruciais em sua busca de refinamento de análise. A variação intra-lingüística, por outro lado, deixaria de se perder em meandros de possíveis fatores condicionadores, evitando, via projeções da variação inter-lingüística, levar a estatística às últimas conseqüências quando a organização do dado, em si só, já anteciparia a irrelevância dos fatores considerados.

A teoria gerativa, segundo os próprios gerativistas, mantém forte sua presença por permitir o levantamento de perguntas: isto é, trata-se de uma teoria que praticamente não precisa do dado para fazer novas perguntas em relação ao próprio dado. Ora, antes que realmente a teoria da variação venha a se constituir em uma mera metodologia e/ou simples procedimentos metodológicos de pesquisa "a serviço" de uma "suposta" teoria maior, momento se faz para que os resultados já obtidos a partir do estudo de línguas particulares, seja em que parte da gramática for, sejam "parametrizados" e tenham seu conhecimento adquirido finalmente capitalizado. Só assim, cremos, teremos finalmente conseguido deixar de lado, ou nos importar menos com a oposição entre racionalismo e empirismo que, durante tanto tempo, evitou que mais progresso tivesse sido feito nos estudos sobre a linguagem.

Fonte: Tarallo & Kato (1989: 38-39).

Tão conhecidas fronteiras entre estudos da forma e estudos da função se diluíam na proposta da sociolinguística paramétrica: (i) a sintaxe não seria tão autônoma quanto nos estudos formalistas; (ii) a menor dependência da estrutura dos estudos funcionalistas também seria nuançada; (iii) a arbitrariedade passava a ser colocada em jogo diante de motivações extralingüísticas na seleção de estruturas; (iv) a predominância da sincronia formalista se perdia diante do destaque à busca de parâmetros; (v) a distinção entre conceitos como COMPETÊNCIA, DESEMPENHO, FALANTE IDEAL já não ocuparia espaço central; (vi) o método introspectivo do formalismo gerativista (a busca pelas intuições da competência linguística) cedia espaço ao método de coleta e organização de *corpora* típico de certas orientações funcionalistas.

⁷ A sociolinguística paramétrica acompanhava propostas de Uriel Weinreich (1926-1967), William Labov (1927-2024) e Marvin Herzog (1927-2013) em *Empirical Foundations for a Theory of Language Change* de 1968. Nesse texto, os linguistas argumentavam a favor da introdução de uma perspectiva teórica (capaz de analisar elementos estruturais e sistemáticos da língua) aliada a estudos da mudança.

No texto de 1986, após resenhar brevemente o tratamento da questão para o português, Tarallo chegava ao ponto nodal que sustentava teoricamente a imagem simbólica do linguista-camaleão como ideal de linguista. Não sem lançar mão do argumento de autoridade para apoiar sua retórica de proposição de um ideal de prática científica. Em nota de rodapé, Tarallo se salvaguarda em linguistas reconhecidos: “[f]oram incorporadas ao texto presente valiosíssimas sugestões fornecidas por Gillian Sankoff, Eleonora A. da Motta Maia e Mary Kato” (Tarallo 1986: 143).

Figura 9 – Fragmento de Tarallo (1986) em que se expõe o problema teórico a ser explorado

Após delinear as funções pragmático-discursivas de TOPs e DESLs em inglês, Prince(1980:40) ressalta que em seu *corpus* quatro estruturas deslocadas pareciam preencher a função discursiva típica das topicalizações:

This clustering of properties suggests the possibility that at least some apparent LD (=DESL) sentences may not be LDs at all in some 'deep' sense but are rather instances of TOP plus a resumptive pronoun.

Ou seja, mesmo para o inglês, que não é regulado por *pro drop*, as funções discursivas não parecem ser es-
tremamente compartimentalizadas.

Fonte: Tarallo (1986: 133).

Há nos artigos de Tarallo desses anos 1980, principalmente naquele de 1985, a reafirmação de uma ancoragem teórica no trabalho fundador, para muitos, da teoria da variação e mudança linguística. Assim, o *Fundamentos empíricos para uma teoria da mudança linguística* de 1968 (escrito por Weinreich, Labov e Herzog) é a base teórica que não poderia de modo algum ficar sem leitura por parte dos linguistas de uma sociolinguística paramétrica.

Mas não é apenas em uma ancoragem internacional que está o argumento de autoridade de Tarallo. Nas Notas em artigo de 1985 (cf. nota 7 abaixo), o linguista recupera figura de Milton do Nascimento (um dos primeiros pesquisadores brasileiros em gramática gerativa) e o agradece por discussões teóricas:

Figura 10 – Nota em Tarallo (1985)

encontro entre sintaxe e variação; a Milton do Nascimento, com quem, durante o IXº Instituto Brasileiro de Linguística em Curitiba, época em que escrevi a versão definitiva do ensaio, longamente conversei sobre a aproximação das duas linhas de pesquisa e de quem obtive a certeza de que tal encontro não só é possível, como está fadado a acontecer; e a Celso Ferreira, por sua leitura "não-linguística" do original e por seu exclamativo "Faz sentido!". Erros e enganos que permanecem no ensaio, são de absoluta responsabilidade do autor.

Fonte: Tarallo (1985: 78).

Um paradigma interno a um mais abrangente – o dos estudos sociolinguísticos – definido a seguir nas palavras de Duarte (2016: 33) em sua revisão teórica e não menos histórica (ainda que nada no texto explicita esse viés ou uma possível intenção historiográfica analítica):

Quando Fernando Tarallo usou o substantivo “sociolinguística” modificado pelo adjetivo “paramétrica”, num artigo-manifesto publicado em 1987⁸, sua intenção era propor uma leitura comparativa de resultados de pesquisas variacionistas sobre o grupo de línguas românicas à luz das conquistas que o modelo teórico de Princípios e Parâmetros (P&P), formalizado em Chomsky (1981 [*Lectures on Government and Binding*]), vinha colhendo no âmbito da sintaxe das línguas.

[M]ostrar que análises empíricas, que caracterizam a pesquisa sociolinguística, eram capazes de conduzir a sistematizações teóricas importantes e que não se podia aceitar que a combinação do empirismo da Sociolinguística com o formalismo da Teoria de P&P fosse incompatível. A partir da comparação de fenômenos variáveis em várias línguas românicas, Tarallo defendia que uma leitura “paramétrica” dos resultados permitiria prever que os mesmos fatores que controlavam a variação interna atuariam caso um processo de mudança viesse a ocorrer numa dessas línguas.

Figura 11 – Fragmentos de Tarallo (1986) com seu argumento central

É chegamos assim ao ponto central da argumentação, já mencionada anteriormente: TOPs e DESLs não poderão ser devidamente analisados sem que se considerem as estratégias anafóricas mais gerais que o falante usa. Em 1981, Kato escrevia um importante trabalho em que chamava a atenção para o fato de estratégias anafóricas espelharem diretamente os tipos de relações usadas pelo falante.

Fonte: Tarallo (1986: 137).

Nesse final de argumentação temos mais uma pergunta a colocar: por que encaminhar a análise de um fato, cuja natureza é essencialmente sintática, para o âmbito maior do discurso, uma vez que a ausência de reflexão a nível de análise sintática compromete negativamente os resultados dos estudos discursivos em questão? A resposta, cremos nós e o historiador da linguística, reside no não-camaleão em que nos transformamos. A não-camaleões severos como Chomsky reagimos, de maneira geral, como não-camaleões, para nosso próprio prejuízo. Como foi colocado no início deste trabalho, a reflexão sintática sobre TOPs e DESLs não ultrapassa o nível da instrumentação: é somente a definição das duas estruturas que se presta a sintaxe! Como demonstramos, no entanto, essa reflexão deveria procurar esgotar o fator sintático do fato para somente depois partir para o elencamento de outras possíveis hipóteses de trabalho.

Fonte: Tarallo (1986: 141).

⁸ É preciso cuidado com a referência de Duarte, repetida em outras publicações, como Duarte (2022). O texto de Tarallo a que se faz referência em Duarte (2016, 2022) e nas partes acima deste artigo está divulgado atualmente (em <http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/cltl/article/view/7205/6205>; acesso: agosto de 2025) como parte do volume 13 de 1985 dos *Cadernos de Linguística e Teoria Literária* (periódico que não é mais publicado). No entanto, na Prefácio dos organizadores desse volume 13 – Marco Antônio de Oliveira e Milton do Nascimento –, há uma informação que nos leva a entender que de fato esse volume – então reconhecido como *Ensaaios Lingüísticos* (periódico não mais publicado, era à época vinculado à Universidade Federal de Minas Gerais) – foi efetivamente publicado apenas em 1987, pois não houve publicação regular entre 1984-1985. Neste artigo, faço a referência com a data de 1985, conforme texto atualmente disponível. Porém, mais um, há no final do artigo de Tarallo uma citação ao seu texto de 1986, o do “camaleão-linguista”. Esse dado parece indicar que a rigor a escrita de Tarallo se deu nesse intervalo entre 1986-1987.

É óbvio que uma teoria global do discurso pode e deve ser construída, pois nossa doença anterior se explicava precisamente pelo caráter sentencial de nossos modelos gramaticais. A tal cura-da gramática da sentença para a do texto – acabou por nos tornar mais "doentes": começamos a ignorar certos componentes de análise, ou se não os ignoramos, não damos a eles seu devido valor. Cabe-nos, portanto, procurar incorporar a mesma alquímia altamente salutar, de Zelig, para que possamos pilotar um avião sem nunca termos tido treinamento para tal! Resta-nos, conseqüentemente, tentar chegar a um certo descomprometimento com o modelo em que atuamos e procurar, em sub-áreas afins, outras possíveis soluções para um problema, soluções estas que, em sua complementariedade, somente enriquecerão a qualidade de nossas análises.

Fonte: Tarallo (1986: 142).

Em artigo de 1985 – antecipando a apresentação de seu “camaleão-linguista” em 1986 –, Tarallo esclarecia a mescla teórica que delimita a esfera científica de atuação do linguista-camaleão, isto é, definia os fundamentos teóricos que determinavam os procedimentos metodológicos do linguista “nada ortodoxo”. Ainda nesse texto, Tarallo ampliava as possibilidades de observação descritiva: antes mais restrita a fenômenos sintáticos, sua proposta se abria para o nível fonológico diante dos dados obtidos.

Figura 12 – Apresentação de proposta de pesquisa em Tarallo (1985)

O presente ensaio busca sintetizar, no sentido de “capitalizar”, parte do saber teórico acumulado pela teoria da variação e da mudança lingüísticas, tal qual proposta por Labov, em relação ao grupo românico ocidental de línguas, dentro da fonologia e da sintaxe. Os resultados obtidos a partir das análises do francês canadense, do espanhol das Américas e do português do Brasil recebem, por sua vez, uma leitura “parametrizada”, buscando-se aproximar esse saber teórico da variação e da mudança às conquistas do modelo paramétrico, recentemente emergente na sintaxe chomskiana. Neste sentido, o ensaio procura demonstrar a compatibilidade entre as análises propostas pelo paradigma laboviano e pelo quadro teórico chomskiano.

Fonte: Tarallo (1985: 51).

"Tal complementaridade não tem 'parâmetros' (=sentido)."
"Tal proposta está fora de 'parâmetro' (= fora de órbita; fora de cogitação)!", alguns poderiam reagir. De fato, as diferenças teóricas e metodológicas entre os dois modelos estão polarizadas ao extremo: de um lado, o racionalismo do modelo sintático paramétrico permite produzir generalizações; de outro, o cunho empirista da teoria da variação e da mudança somente resulta, aos olhos do crítico ingênuo, um acúmulo de números, porcentagens e probabilidades cujo alcance fica restrito a estudos de casos particulares. A coisa não é bem assim!³ Salientamos acima, através do texto de Borer (1983, p. 254), a inovação do modelo sintático paramétrico através da incorporação de uma nova dimensão de análise: a variação lingüística inter-sistêmica. Ressaltaremos e argumentaremos no presente ensaio que, apesar de a teoria da variação (e da mudança) lingüística se ater quase que exclusivamente à variação intralingüística, uma leitura e análise criteriosa de dados translingüísticos e/ou diacrônicos, cujos resultados tenham sido obtidos a partir do exame de vários sistemas lingüísticos via teoria da variação e da mudança (do grupo românico ocidental, por exemplo), podem produzir generalizações, menos "indutivas" e mais "dedutivas" e mais "ao sabor" dos princípios previstos em um modelo paramétrico de sintaxe.

Fonte: Tarallo (1985: 55).

Original nos modos em que se colocava textualmente, a conclusão do artigo de 1985 vinha carregada de metáfora para justificar a proposta da atuação de um linguista-camaleão (não identificado assim no texto) no paradigma da sociolinguística paramétrica.

Figura 13 – Conclusão em Tarallo (1985)

O leve e o pesado; o quente e o frio; a luz e a obscuridade: o universo e o sentido das coisas divididos em duplas de contrários. Contrários que, no entanto, se justificam, se explicam e se completam. Dissemos, no início do presente ensaio, que, ao promover a investigação da variação lingüística inter-sistêmica, a sintaxe paramétrica não é pioneira. Tampouco é pioneira a leitura "paramétrica" que fizemos dos resultados obtidos pela teoria da variação e da mudança lingüísticas: Labov (1981), ao resolver a controvérsia dos não-gramáticos, ilustra o total alcance dessa empreitada. Pioneiro será, sim, o trabalho conjunto atinado pela aproximação dos contrários: sem romper fronteiras e confundir domínios; enfim, colher os produtos das diferenças.

Fonte: Tarallo (1985: 75).

Tarallo, Kato e linguistas que os seguiram insistiram na complementaridade entre estudos formais e funcionais. Não aceitavam, desse modo, críticas feitas em relação ao uso de um método desvinculado de apoio teórico, pois para alguns a camada teórica da sociolinguística paramétrica seria na verdade uma redução a diretrizes descritivas e analíticas.

Figura 14 – Posição de Maria Eugenia Lamoglia Duarte

Apesar das ressalvas, em minha opinião equivocadas, em relação a tal associação, busquei mostrar que a proposta de Tarallo e Kato nunca reduziu a Teoria da Variação a uma simples metodologia; antes, a associação com a Teoria de Princípios e Parâmetros tem permitido responder a todas as questões formuladas pelo modelo de estudo da mudança da teoria da variação, porque oferece ao pesquisador uma descrição da sintaxe das línguas tão sofisticada a ponto de permitir relacionar fenômenos superficiais aparentemente desvinculados. Por outro lado, os resultados dos estudos desenvolvidos à luz de tal associação têm contribuído para as revisões por que tem passado a Teoria de Princípios e Parâmetros: os dados do PB têm permitido atestar importantes efeitos das mudanças sintáticas em curso, o que dá à pesquisa variacionista associada à sintaxe gerativa no Brasil um lugar de destaque no âmbito dos estudos de mudança linguística.

Fonte: Duarte (2015: 106).

Nem tudo foi aceitação na trajetória da sociolinguística paramétrica. O debate com José Borges Neto e Ana Müller foi uma das versões de uma história que encontrou críticos em seu percurso.

Em 1987, na revista *D.E.L.T.A.*, Borges Neto e Müller publicaram “Linguistas ou camaleão: uma resposta a Tarallo”. Em tom de discórdia, os autores argumentavam (com base em Imre Lakatos [1922-1974] e na incomensurabilidade) que a conjunção da sociolinguística e da gramática gerativa poderia colocar em risco o fazer científico. O artigo era resposta ao Tarallo de 1986.

O trabalho de Tarallo tem como objetivo recomendar um certo descomprometimento do linguista com o modelo em que atua, uma vez que é desejável uma certa quantidade de *doença* na pesquisa linguística para que esta se torne sã. [...] Na medida, porém, em que se pretende adotar a mesma análise para os dados do português, aparecem problemas. [...] Para Tarallo, estas dificuldades aparecem na medida em que, adotando a perspectiva do discurso, esquece-se dos fatos sintáticos; ou na medida em que se esqueçam os fatos discursivos quando adotada uma perspectiva puramente sintática para a análise dos dados. [...] O ponto central da argumentação de Tarallo, então, consiste na sugestão de que uma análise puramente sintática, bem como uma análise puramente discursiva, não se constituirão em análises satisfatórias dos fatos envolvidos em TOP e DESL. [...] Em outras palavras, a única saída é nos tornarmos, todos, camaleões. [...] Aparentemente, o camaleão de Tarallo é eclético, e é deste camaleão que gostaríamos de discordar. (Borges & Müller 1987: 86-88)

Tarallo constata, mas não compreende porque talvez lhe falte uma fundamentação epistemológica, a postura não-camaleão do gerativista. [...] Enganado novamente por uma falsa imagem da ciência, Tarallo vai buscar nas atitudes individuais dos cientistas as razões para esse aparente desprezo dos gerativistas pelos “fatos” dos empiristas. [...] Admitindo-se que a análise de Tarallo sobre a questão dos TOPs e DESLs em português seja correta, teríamos demonstrada a inadequação de ambos os programas (o gerativismo e a pragmática-discursiva) para o tratamento destes dados em português. Daí não decorre necessariamente que os programas devem ser abandonados [...], nem decorre a postulação de um maior desprendimento em relação aos modelos, como Tarallo faz crer. (Borges & Müller 1987: 91-92)

Em relação a esse debate, sociolinguistas do programa de Tarallo e Kato se defenderam argumentando que a teoria gerativa a que buscavam auxílio já não seria aquela considerada por Borges e Müller.

De Tarallo, veio defesa enfática do seu programa de investigação. Ele sempre recorreu a argumentos de autoridade, em busca da validação de sua proposta, que ele considerou injustiçada e equivocadamente avaliada por Borges e Müller. Além da busca pela associação com grande nome da sociolinguística, Tarallo advogava para si o lugar argumentativo da qualidade, configurado pelo diálogo entre as ideias de Labov e as do linguista brasileiro.

Ao não haverem entendido uma simples metáfora como o Zelig [...], que, [...], se explica perfeitamente do ponto-de-vista da evolução da teoria da variação (os dois autores desconhecem a teoria da variação, sua evolução, e nem tampouco sua aproximação, em anos recentes, ao modelo gerativo) caíram em uma piada ainda maior: a apologia da ortodoxia cega, isto é: o dogmatismo. Isto se reflete em todas as decisões arbitrárias que os dois autores tomam ao longo do texto. [...] ignoram a análise dos dados, mesmo supondo (e eu diria, *aceitando*) que ela esteja correta (p. 92), exatamente a análise que

demonstra que ser dogmático dentro da ciência (no caso específico, da teoria da variação) é uma atitude cientificamente incorreta. [...] Aliás, se os dois autores tivessem tido o cuidado de ler a literatura variacionista, teriam encontrado em Braga (1986) e nos resultados que a autora ali projeta para as mesmas construções, confirmação para as ressalvas que eu próprio havia levantado em meu texto de 1986. [...] A grande ironia disso tudo transparecerá agora quando, através de um texto recente de Labov (1987), do criador do modelo variacionista, se fizerem confirmar aquelas minhas colocações de 1986. Ou seja: mesmo sem o saber, eu antecipava no Zelig (1986), em um outro texto de 1986 [...], e ainda em Tarallo (1987), além de Kato e Tarallo (1987, 1988), tudo aquilo que o próprio Labov assumiria em relação à mudança intra-modelo sofrida pela teoria da variação, fato que, do ponto-de-vista de Borges Neto & Müller, merece toda e qualquer apreciação positiva (referindo-se à CGT (Gramática Gerativa Transformacional) [...]) (Tarallo 1988: 269-270).

Após a resposta de Tarallo em 1988, Borges Neto e Müller não se posicionaram novamente nas páginas da *D.E.L.T.A.* Um ano depois, no entanto, Borges retomava a questão nas páginas de outro periódico, associado à Universidade Federal do Paraná (UFPR), instituição em que ele atuava na época. Esse texto de 1989 reafirmou a avaliação negativa para a sociolinguística paramétrica, em posicionamento que negava a junção das teorias: “fica claro, então, que qualquer proposta de ‘aproximação’ de teorias distintas ou retoma os postulados neopositivistas ou encontra na questão da incomensurabilidade uma barreira formidável” (Borges Neto 2004[1989]: 199).

De Kato, veio ponderação de que a proposta teria sido mais bem compreendida fora do Brasil. Nessa consideração, não se pode deixar de notar o peso argumentativo do recurso ao prestígio internacional.

Figura 15 – Depoimento de Mary Kato

— Antes do projeto diacrônico, Tarallo publicou três obras comigo, que ele viu sair, porque foram publicadas antes do seu falecimento e estavam relacionadas ao projeto *Gramática do português falado* (Kato & Tarallo, 1992, 1993a, 1993b). O último desses textos não saiu nos primeiros volumes, mas foi uma versão em inglês dos dois trabalhos que saíram na série publicada pela Editora da Unicamp e submetida à revista *Language Variation and Change*, muito reconhecida na sociolinguística. E lá, a proposta de combinação entre sociolinguística e variacionismo não encontrou nenhum empecilho.

Fonte: Andrade, Gonçalves & Faria, org. (2013: 188).

Assumindo ponto de vista epistemológico, Roberta Pires de Oliveira colocou a oposição forma vs. função no Brasil em duas linhas: uma do confronto; outra do diálogo. Vêm das palavras dela uma síntese sobre um momento de conciliação teórica e metodológica na linguística brasileira.

Já nos anos 80-90 é a oposição que estará institucionalizada, a despeito do surgimento da sociolinguística paramétrica, o melhor exemplo de complementaridade entre forma e função. [...] A diferença forma e função vista como oposição será reforçada por vários autores, que afirmaram ou que elas são incomensuráveis, o que significa dizer que não é possível nem mesmo uma conversa entre elas, porque seus termos terão significados absolutamente diferentes, ou que uma delas é a melhor. [...] Tarallo, em artigo de 1986, ao defender a sociolinguística paramétrica, vê forma e função como umbilicalmente ligados. Borges Neto e Müller (1987) e Borges Neto (1989) acirram o fosso: não é possível, epistemologicamente falando, unir o que é incomensurável; em outros termos, a linguagem da função não pode ser interpretada pela linguagem da forma e vice-versa. Kato (1998) ameniza as diferenças entre as abordagens e propõe “casamentos”: “É um erro, a meu ver, pensar que formalistas e funcionalistas não possam vir a trabalhar juntos em um mesmo objeto” (1998: 162). (Pires de Oliveira, 1999: 309; 310)

O sintaticista formal Jairo Nunes (nome de expressiva atuação internacional) relembra o convívio entre formalistas e funcionalistas no tratamento de dados sintáticos no projeto Gramática do Português Falado (sob coordenação geral de Ataliba Teixeira de

Castilho). Na reconstrução elaborada por sua memória⁹, forma e função geraram inicialmente embates tensos e desarmoniosos entre formalistas e funcionalistas na busca pela análise do português falado. Com o tempo, a oposição foi cedendo lugar para o florescimento da troca acadêmica. Não sem Mary Kato (os linguistas ficavam em sua chácara durante estágios de elaboração de uma extensa obra sobre o português falado) puxar os dois lados opostos para partidas de *ping-pong*, nas quais quaisquer conflitos, então, desapareciam. Os lados opostos dos jogadores do tênis de mesa chegaram a se anular pela convivência em nome de um projeto coletivo.

E a figura da linguista Kato talvez seja a que melhor simbolize confluência e conciliação. Que fique na memória a descrição feita por Beatriz Decat (ex-aluna dos tempos da PUC-SP)¹⁰: “Mary foi a gerativista mais funcionalista que existiu”.

Na recuperação de sua trajetória acadêmica, Milton do Nascimento (um dos linguistas brasileiros pioneiros em gramática gerativa) lembra das conversas que teve com Tarallo sobre a articulação entre metodologia sociolinguística e Princípios & Parâmetros, antes mesmo do estabelecimento da proposta por Tarallo e Kato¹¹. Em 1990, Nascimento em sua participação no clássico debate brasileiro forma *vs.* função (cf. Batista 2016) de certa forma revisitava defesa dessa sociolinguística paramétrica.

Mas estas são todas questões [referentes a embates entre análise formais e funcionais] que deixariam de ser colocadas se melhorássemos a circulação de informações entre os dois modelos aqui considerados [formal e funcional]. E além da vantagem de deixarmos de colocar certas questões de menor importância, teríamos uma outra: a de nos colocarmos questões mais interessantes a partir dos resultados dos dois projetos considerados em sua especificidade. Refiro-me a toda a uma série de questões que poderiam ser levantadas no que concerne a avançarmos na compreensão das relações entre modelos do conhecimento linguístico e modelos do processamento verbal, independentemente motivados. [...] Em suma, penso que teríamos vantagens em tentar articular modelos de análise linguística que privilegiam as funções com aqueles que privilegiam a forma da linguagem, estando atentos às especificidades de cada um deles. E esta idéia não é original [e volta-se a para uma citação de Carlos Franchi, em “Linguagem – atividade constitutiva”, de 1987]. (Nascimento 1990: 96-97)

Na imagem histórica atribuída à sociolinguística paramétrica, está impressa a caracterização da inovação teórica. Atributo de alto valor em uma linguística brasileira – em diálogo com tradições sul-americanas se considerarmos a avaliação de Eugenio Coseriu (1921-2002) em 1968 – não poucas vezes associada à recepção de teorias e métodos norte-americanos e europeus.

Para a comunidade científica de tradição ocidental (EUA e Europa) até hoje hegemônica, a recepção está vinculada, mesmo que subliminarmente em muitas retóricas, à falta de originalidade e criatividade. Seríamos, nós linguistas do eixo econômico e geográfico do sul, aplicadores de métodos em dados específicos de nossas realidades linguísticas. A rigor, é essa chave que configura a oposição criação científica *vs.* recepção científica.

Em publicação de circulação nacional não especializada, Módolo & Braga (2012) descrevem a linguística brasileira nos termos da presença de modelos próprios. Dentre esses: a sociolinguística paramétrica.

Figura 16 – Avaliação histórica de Módolo e Braga

⁹ O depoimento de Jairo Nunes faz parte da série “Conversas da Hora”, com Dermeval da Hora. O vídeo está disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=aISsRi5XHgw>. Acesso: 6/3/2024.

¹⁰ O depoimento de Beatriz Decat está em Andrade, Gonçalves & Faria, org. (2013: 20-21).

¹¹ O depoimento de Milton do Nascimento faz parte da série “Conversas da Hora”, com Dermeval da Hora. O vídeo está disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=ta9YcbdV4uE&t=8542s>. Acesso: 3/3/2024.

Durante muito tempo, a linguística brasileira valeu-se basicamente de modelos teóricos europeus e norte-americanos. O pesquisador elegia (ou importava?) uma visão sobre a língua; em seguida, aplicava-a sobre dados do português (e nem é preciso dizer que, muitas vezes, o importado não casava bem com a “cor local”).

Atualmente, a nossa linguística – madura e estabelecida – conta com modelos próprios para reflexão sobre a linguagem. Não pensemos, porém, tratar-se de obra empreendida por algum Policarpo Quaresma, movido quase que só por um sentimento ufanista. Falamos sim de pesquisadores que beberam bastante em fontes estrangeiras, sabendo aproveitar e adaptar o que já havia de bom, em abordagens que mais lembram a Antropofagia defendida por Oswald e Mário de Andrade.

Das propostas já estruturadas em terras brasileiras, destacamos a *Gramática construtural da língua portuguesa*, de Back e Mattos (1972), a Sociolinguística paramétrica de Kato e Tarallo (1989), a *Semântica de contextos e cenários* de Ferrerzi Jr. (2010) e a *Abordagem multissistêmica* de Ataliba Teixeira de Castilho (2010, uma das últimas versões). Falar sobre cada uma delas renderia, no mínimo, quatro colunas de conversa. Por hoje, prosearemos sobre os multissistemas de Ataliba.

Fonte: Módolo & Braga (2012: 26).

Em textos revisionistas de sociolinguistas, Duarte (2015, 2016), Parreira (2015), Silva (2013) destacaram a repercussão do programa da sociolinguística paramétrica, considerando pesquisas realizadas no escopo do que propunha o projeto científico de Tarallo e Kato. Do mesmo modo, Paiva e Scherre (1999) reforçaram frutos que a proposta produziu.

O casamento, formalizado entre Tarallo e Kato (1989), viria a produzir frutos a partir de análises que permitiriam interpretar processos de mudança em curso no PB, entre os quais mudanças relacionadas ao quadro pronominal e à fixação da ordem SV, reunidas em Tarallo (1989; 1993) e em Kato e Tarallo (2003); efeitos da mudança na remarcação (parcial) do valor do Parâmetro do Sujeito nulo (Kato e Tarallo, 1986; Duarte, 1993, 1995), além de inúmeros estudos sincrônicos e diacrônicos que viriam a ser desenvolvidos sob a orientação ou inspiração de Tarallo e, posteriormente, de Kato (ver artigos em Roberts e Kato (1993) e Kato e Negrão (2000)). (Duarte 2015: 89)

Muitas pesquisas “socioparamétricas” têm sido realizadas no âmbito de programas de pós-graduação em universidades brasileiras, particularmente UFRJ e UFSC. (Duarte 2016: 43)

Não podemos deixar de lembrar também as conquistas substanciais do grupo coordenado pelo saudoso Fernando Tarallo, com a sua proposição de uma Sociolinguística Paramétrica, levada à frente por um número significativo de pesquisadores, que muito contribuiu para o conhecimento das características do português brasileiro e das mudanças em curso nessa variedade. (Paiva & Scherre 1999: 203)

Altman (1998: 248) sintetizou o impacto da sociolinguística paramétrica em reconstrução histórica da linguística brasileira:

A proposição desse novo programa de investigação que se delineia em torno da discussão da gramática da língua do Brasil pode ser traduzido, em termos mais amplos, como uma primeira tentativa de unificação da investigação lingüística em termos teórico-metodológicos. Ousadia que lhe tem valido, por sinal, duras críticas. [...] Críticas que prenunciam uma medida do seu sucesso potencial, em termos de produção acadêmica.

4. O camaleão como ideal de linguista

[O] lingüista existente em nós deveria ser, na realidade, mais “zeligiano” que o pretendemos e o fazemos. Em outras palavras, uma certa dosagem de “falta” de personalidade acirradamente teórica poderá levar o lingüista a resultados mais condizentes com os fatos que se propõe a analisar.

Assim o “camaleão-lingüista” de Tarallo era definido em 1986. Mas não só. Já que o ideal de linguista era o de um pesquisador que também deveria ser um historiador da linguística (no sentido atribuído a essa função por Tarallo). Pois, ciente das querelas entre forma e função com raízes históricas nas filosofias empiristas e racionalistas, esse pesquisador deveria ser capaz de reconhecer problemas e limites de análises formais diante de certos fenômenos.

Da perspectiva histórica convocada, é que se podem definir aqueles linguistas-camaleões de outros não camaleões: “destes não-camaleões o historiador [representado pela voz narrativa de Tarallo no artigo] acredita serem os gerativistas o melhor exemplo” (Tarallo 1986: 131)

Assumindo voz narrativa do historiador da linguística elaborado em sua argumentação, Tarallo (1986: 131-132) delimitava a personalidade – ou a imagem simbólica – dos linguistas-não camaleões, que ocupariam espaços sem diálogo no cenário acadêmico: os gerativistas e os sociolinguistas. Esses linguistas eram vistos como pesquisadores exclusivamente relacionados a um paradigma científico: “[o] pensamento lingüístico tem assim testemunhado uma situação de conflito entre a personagem¹² sintaticista-gerativista e a empirista” (Tarallo 1986: 132).

Os gerativistas são, na perspectiva adotada por Tarallo, caracterizados diante da limitação da observação formal da competência linguística de um falante ideal descontextualizado socialmente. Já os sociolinguistas, radicais na mesma medida para Tarallo, delimitados cientificamente a um complexo social, cultural, econômico e lingüístico.

Figura 17 – Fragmento de Tarallo (1986)
duas análises parecem ordenadas, coesas e lógicas
quando consideradas separadamente. Para o português,
em particular, o historiador demonstrará que as análises
empiristas pecaram ao ignorar o componente puramente
sintático, e que o gerativista sozinho daria
conta do caso.

Fonte: Tarallo (1986: 133).

Em destaque, para Tarallo, na atuação desses linguistas-não camaleões estava a falta do diálogo científico: “[n]os congressos de lingüística, nacionais e internacionais, por exemplo, a classificação e a apresentação dos trabalhos obedecem a áreas e modelos de análise compatíveis entre si, inibindo, conseqüentemente, o debate acadêmico” (Tarallo 1986: 132).

A partir dessa falta de confluências, seria elaborado um dos argumentos para a mudança de postura dos linguistas, proposto tendo em vista a observação das práticas científicas de gerativistas e sociolinguistas.

Figura 18 – Fragmento de Tarallo (1986) sobre as práticas dos gerativistas e sociolinguistas

¹² Tarallo elabora sua exposição escrita de modo não usual no gênero acadêmico até hoje. Ela faz constantes paralelos com a construção de um roteiro de cinema. Por isso os linguistas são chamados de “personagens” em alguns momentos de seu texto. Isso se deve ao fato de que, desde o título de seu artigo, Tarallo recupera a recriação cinematográfica de Woody Allen do episódio psiquiátrico do paciente Zellig, que teria múltiplas personalidades, a desafiar os médicos.

O pensamento lingüístico tem assim testemunhado uma situação de conflito entre a personagem sintática-gerativista e a empirista. Apesar de a produção da escola gerativa continuar alta, acredita o historiador que a personagem empirista goza de maior crédito no mercado acadêmico. São muitos os exemplos de fatos lingüísticos sob o prisma empirista que efetivamente demonstraram o artificialismo das propostas gerativas: a discussão gira, em geral, em torno das noções de *fato* e de *artefato* lingüísticos. Raras são, no entanto, as tentativas de gerativistas de rever fatos analisados pelos empiristas com o intuito de efetivamente demonstrar a magnanimidade de seu próprio modelo. A razão disso, reflete o historiador, talvez reside na obsessão do transformacionista de não se transformar: uma grande ironia e um forte não-camaleão! Ou talvez o empirista seja menos não-camaleão que o transformacionista: afinal de contas, o instrumental de análise discursiva de TOPs e DESLs é transformacionista na base, desde o trabalho de Ross em 1967.

Fonte: Tarallo (1986: 132).

Um dos eixos argumentativos que sustentava a proposição de um linguista-camaleão como ideal de linguista girava em torno da conciliação de dois programas de investigação diferentes. Um deles (relativo à gramática gerativa) é programa teórico formalista que busca correspondências: o importante é a busca por correlações entre linguagem, mente e cérebro, na qual se desconsideram falantes e contexto comunicativo. O outro (relativo à sociolinguística) é programa interdisciplinar de natureza sociocultural: o destaque é para a relação entre língua e seu uso em contextos interativos específicos.

Nessa confluência, seriam privilegiados pelo linguista-camaleão como fenômenos a serem coletados, descritos, analisados e interpretados: a) ordem de colocação sintática; b) estrutura argumental; c) clíticos; d) sujeito e objeto nulos; e) estratégias de elipse e relativização; f) contrastes entre português brasileiro e português europeu. Todos fenômenos que permitiram a complementaridade teórico-metodológica.

O ideal de linguista, elaborado pelo paradigma da sociolinguística paramétrica, mesmo que não explicitamente afirmado como um “ideal”, deveria assumir essa complementaridade.

Figura 19 – Uma proposta de complementaridade

Estamos há pouco menos de 13 anos de mais uma virada de século, mais grave ainda, de uma virada de milênio, e não pretendemos absolutamente nos confinar, mais uma vez, dentro dos limites dessa oposição. Empreenderemos, sim, um novo caminho: aquele que resgata a compatibilidade entre as propriedades paramétricas do modelo

gerativo e as probabilidades do modelo variacionista, seja para provar seu espelhamento e reflexo, seja para realinhar um modelo em função do outro. Acreditamos, assim, num direcionamento mútuo entre a variação intra- e inter-lingüística, enfim: na harmonia trans-sistêmica.

Fonte: Tarallo & Kato (1989: 16-17).

Em 1985, Tarallo insistia na postura não ortodoxa de seu linguista-camaleão, desenhado em sua retórica com ares científicos de superioridade já que deveria assumir como válido para a linguística algo que muitos não estavam considerando: “compatibilizar resultados [...] que estão muito mais próximos do que normalmente se pensa, se aceita e/ou se pensa aceitar” (Tarallo 1985: 55).

Um linguista não ortodoxo teria qual perfil nesse contexto da sociolinguística paramétrica traçada por Tarallo e Kato nos anos 1980 e 1990?

Delineado pela complementaridade teórica, alcançando assim uma espécie de síntese de diferentes objetivos da ciência da linguagem, o linguista-camaleão associava o “linguista de gabinete” (teórico, de perfil dedutivo, em torno de dados introspectivos) ao “linguista de campo” (empírico, de perfil indutivo, em torno da coleta de dados).

Mediante necessidades científicas, o linguista-camaleão acessaria ora sua porção gabinete, ora sua porção campo.

A imagem simbólica conferida a um cientista é de natureza histórica. E é moldada por recorrência de características individuais ou coletivas de pesquisadores diante de práticas científicas em climas de opinião específicos. Essa imagem diz respeito a especificidades comportamentais em relação a uma individualidade inserida em um grupo do qual faz parte ou em relação ao qual pretende se diferenciar.

Se essa imagem representa historicamente um ideal de pesquisador(a) e professor(a) de linguística que se relaciona com outros cientistas e docentes, está também atrelada à formação de pesquisadores e pesquisadoras. Estes estão em busca daquilo que consideram como um ideal de ação científica; e o imitam, e o reproduzem, personificando consequentemente relações sociais em meio a práticas de ensino e pesquisa.

como se chegou ao camaleão?

em que contexto institucional estava ou estaria ele?

que elementos de carreira permitiam a Tarallo ser tão contundente?

esse camaleão era necessariamente um professor (cf. Abralín)

era o ideal para uma linguística ou o ideal que justificava o compromisso teórico de Tarallo?

Seria, assim, distinto de Aryon e Lemle? É possível essa separação entre o individual e o coletivo?

Esse movimento de uma dinâmica social da pesquisa científica de fato se deu em relação ao linguista-camaleão. Como vimos, diferentes gerações de linguistas se formaram diante desse ideal não ortodoxo. Ainda que, curiosamente, não tenham repetido a contundente retórica do Tarallo de 1986 em relação a um perfil de linguista-camaleão.

Informações Complementares

- Conflito de Interesse: O autor não tem conflitos de interesse a declarar.
- Declaração de Disponibilidade de Dados: Os dados analisados são citados de fontes referenciados.
- Declaração de Uso de IA: O autor declara que nenhuma ferramenta de IA foi utilizada na criação deste manuscrito nem em qualquer aspecto dos trabalhos realizados cujo resultado está reportado no manuscrito.

